

“STEAM” TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA STEAM TIZIMIDA TABIIY FANLARNI
O’QITISHDAN KUTILADIGAN NATIJALAR

Shaxnoza Qudratova Baxtiyor qizi

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
dotsenti v. b.*

orcid: 0009-0005-0087-3439

e-mail: qudratovashahnoza768@gmail.com

Ergasheva Durdona Sobirjon qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi,

durdonanosirjonova33@gmail.com

Annotatsiya. Mamlakatimizda keyingi besh yilda barcha sohalar kabi ta’lim tizimiga alohida e’tibor qaratildi. Yangi O‘zbekistonda-yangicha dunyoqarash davrida “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning yangi taxriri qabul qilinib, t’lim tizimi yangilandi. Zamonaviy ta’lim jarayoniga rivojlangan chet mamlakatlar ta’lim texnologiyalari o‘rganilib, mamlakatimiz ta’lim tizimini yanada rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shunday texnologiyalardan biri STEAM ta'lim texnologiyasidir. Bu texnologiyalarning uzluksiz rivojlanishi talabalarning o‘rganish, izlanish va ularga o‘zaro ta’sir qilish usullari kunda o‘zgartirmoqda. STEAM orqali bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan ko‘nikmalar ularga maktabda va undan tashqarida muvaffaqiyat qozonish uchun poydevor yaratadi. Magistrantlarga faqat bilim berish, ularda fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, olingan bilimlardan foydalanish bo‘yicha o‘quv ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat bo‘lmay, balki ularga mustaqil bilimlarni qidirib topish, o‘zlashtirish shakllari, usullari, vositalarini o‘rgatishdan iborat. Hozirgi vaqtda ish beruvchilarning STEAM malakasi va ko‘nikmalariga bo‘lgan talabi yuqori va kelajakda o‘shida davom etadi. Bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan sohalaridagi ishlarining 75 foizi STEAM ko‘nikmalariga ega ishchilarni talab qilmoqda. Raqobatbardosh bo‘lish uchun ko‘pgina rivojlangan mamlakatlarda ish kuchi o‘zgaruvchan ish joyiga moslasha oladigan mutaxassislariga muhtoj. STEAM insonlarga ushbu o‘zgaruvchan dunyoga moslashish va moslashish ko‘nikmalarini beradi.

Kalit so‘zlar: STEAM, fan, muhandislik, san’at, texnologiya, axborot, yangilik, ta’lim, tarbiya, tabiiy fan, vosita, usullar, malaka, ko‘nikma, rivojlanish, raqobat, uzluksiz ta’lim.

Abstracts. Over the past five years, special attention has been given to the education system of our country, just like in all other sectors. In the era of a “New Uzbekistan” with a new way of thinking, a new edition of the Law “On Education” was adopted, and the education system was renewed. In the process of modern education, advanced educational technologies from developed foreign countries have been studied, and special attention is being paid to further developing our national education system. One of these technologies is the STEAM education approach. The

continuous development of this technology is changing the ways students learn, explore, and interact with one another every day. Through STEAM, the skills developed by future teachers lay a foundation for their success both in schools and beyond. For graduate students, the goal is not only to provide knowledge, develop critical thinking, and form learning skills for applying acquired knowledge, but also to teach them methods, forms, and tools for independently seeking and mastering new knowledge.

Currently, employers' demand for STEAM qualifications and skills is high and will continue to grow in the future. Today, 75 percent of jobs in the fastest-growing industries require workers with STEAM skills. To remain competitive, many developed countries need a workforce capable of adapting to changing workplaces. STEAM equips individuals with the adaptability and skills necessary to thrive in this ever-changing world.

Key words: STEAM, science, engineering, art, technology, information, innovation, education, upbringing, natural science, tool, methods, qualification, skill, development, competition, lifelong education.

Аннотация. За последние пять лет в нашей стране, как и во всех других сферах, особое внимание уделяется системе образования. В эпоху «Нового Узбекистана» с новым мировоззрением был принят новый вариант Закона «Об образовании», и система образования была обновлена. В процессе современного обучения изучаются передовые образовательные технологии развитых зарубежных стран, и особое внимание уделяется дальнейшему развитию национальной системы образования. Одной из таких технологий является STEAM-образование.

Постоянное развитие этой технологии ежедневно изменяет способы, с помощью которых студенты учатся, исследуют и взаимодействуют друг с другом. Благодаря STEAM навыки, развиваемые будущими преподавателями, создают основу для их успеха как в школе, так и за её пределами. Цель обучения магистрантов заключается не только в передаче знаний, развитии способности мыслить и формировании учебных навыков для применения полученных знаний, но и в обучении методам, формам и средствам самостоятельного поиска и усвоения новых знаний.

В настоящее время спрос работодателей на квалификацию и навыки STEAM очень высок и будет продолжать расти в будущем. Сегодня 75 процентов рабочих мест в самых быстрорастущих отраслях требуют работников, обладающих STEAM-компетенциями. Чтобы оставаться конкурентоспособными, во многих развитых странах необходима рабочая сила, способная адаптироваться к изменяющимся условиям труда. STEAM помогает людям приспособливаться и развивать навыки, необходимые для успешной жизни в постоянно меняющемся мире.

Ключевые слова: STEAM, наука, инженерия, искусство, технология, информация, инновация, образование, воспитание, естественные науки, средство, методы, квалификация, навык, развитие, конкуренция, непрерывное образование.

Kirish.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda XXI asr ko'nikmalariga ega bo'lgan raqobatbardosh, tanqidiy va ijodiy fikrlovchi, o'z yurtini sevuvchi, tashabbuskor hamda mahalliy, milliy, global muammolarga befarq bo'lmagan shaxsni tarbiyalash har bir mamlakatning eng dolzarb

vazifalaridan biridir. Shu bois dunyoning rivojlangan davlatlarida ta'lim va tadqiqot muassasalari o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ularning ijodiy salohiyatini, jismoniy sog'lomligini, ruhiy barqarorligini saqlashga qaratilgan ilg'or texnologiyalarni joriy etmoqda. Bu orqali yoshlar mustaqil hayotga tayyorlanadi, o'z kasbini ongli tanlashga va jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etishga yo'naltiriladi. Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida o'qitish sifati va samaradorligini xalqaro andozalarga mos holda bugungi kun talablar asosida tashkil qilish, ularni boshqarish, pedagog kadrlar kompetentligini oshirish, maktab ta'lim tizimida olib borilayotgan bosh islohotlarning samaradorligini ta'minlovchi omillarni aniqlash va jarayonga tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamdagi ishlar va vazifalar belgilangan. Biz yoshlarga ta'lim berishda ularni shunchaki bilim oluvchiga emas, balki ijodkor va izlanuvchi shaxsga aylantirishimiz kerak. Ular olimlar singari kuzatish va tajribalar o'tkazishni, texnologlar kabi muammoga modellar asosida yechim topishni, muhandislar kabi yangi qurilmalar va konstruksiyalar yaratishni, rassomlar kabi estetik did bilan ijod qilishni, matematiklar kabi aniqlik va mantiqiy tahlilni o'rganishlari, bolalar kabi esa zavq bilan o'ynab, izlanib o'rganishlari zarur. XXI asrda yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, kiberxavfsizlik kabi sohalarning rivojlanishi ta'limni tubdan yangilashni talab qilmoqda. Bunday sharoitda fanlararo integratsiya, amaliy mashg'ulotlar va ijodiy faoliyatga asoslangan o'quv jarayoni shaxsni kelajak kasblariga tayyorlashning eng samarali vositasiga aylanmoqda. Ushbu jarayonda fanlararo integratsiya va STEAM yondoshuvi ta'lim jarayonini takomillashtirishning muhim vositasi sifatida kirib kelmoqda.

Masalaning qo'yilishi.

STEAM - bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarini birlashtirgan, o'rganish va rivojlantirishga asoslangan yondashuvdir. STEAM orqali talabalar asosiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar, jumladan:

- muammoni hal qilish
- ijodkorlik
- tanqidiy tahlil
- jamoada ishlash
- mustaqil fikrlash
- tashabbuskorlik
- aloqa ornata olish qobiliyati
- raqamli savodxonlik.

STEAMning muhimligi jahon iqtisodiyoti o'zgarimoqda. STEAM ta'limi tanqidiy fikrlovchilarni vujudga keltiradi, ilmiy savodxonlikni oshiradi va yangi avlod vakillariga imkoniyat yaratadi. Innovatsiya yangi mahsulotlar va iqtisodiyotimizni qo'llab quvvatlaydigan jarayonlarga olib keladi. Ushbu yangilik va ilmiy savodxonlik STEAM sohalaridagi mustahkam bilim bazasiga bog'liq. Kelajakdagi ishlarning ko'pi matematika va fan haqida asosiy tushunchani talab qilishi aniq.

STEAMning maqsadi - fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini birlashtirib o'rganish va rivojlantirishdan iborat.

Yechish usuli.

STEAM - bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani anglatadi. STEAM juda muhim, chunki u bizning hayotimizning har bir qismini qamrab oladi. Texnologiyalar doimiy

ravishda hayotimizning har bir sohasiga kirib bormoqda. Muhandislik-bu yo‘llar va ko‘priklaming asosiy dizayni, ammo global ob-havoning o‘zgarishi va dunyodagi ekologik o‘zgarishlar bilan bog‘liq muammolarni hal qiladi. Matematika fani har bir kasbda, hayotimizda qiladigan har bir faoliyatimizda. Talabalarni STEAM bilan tanishtirish va ularga STEAM bilan bogliq tushunchalarni o‘rganishga imkoniyat berish orqali ular ishtiyoqni rivojlantiradilar va umid qilamanki, STEAM sohasida ishlashga qiziqadilar. STEAM ta‘limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta‘lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. Axborot asrining kirib kelish davri haqida so‘z borganda, axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ularni real o‘quv jarayoniga qo‘llash, zamonaviy axborot infrastrukturasi yaratish, mutlaq yangi multimedia o‘quv dasturlarini yaratish va ta‘limga tatbiq etish bosqichlari asta sekin nihoyasiga etib bormoqda.

Natijalar va na‘munalar.

STEAM ta‘limi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy qilish ohora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli qarori bilan tasdiqlangan “2018-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi”ning 11 bo‘lim, 11-bandida umumiy o‘rta ta‘limning yangi davlat ta‘lim standartlari va o‘quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEM (fan, texnologiya. Muhandislik va matematika) (FTMM) ta‘limini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy elish belgilab berilgan.

Mazkur vazifalarni bajarish uchun, avvalo, ta‘lim ishtirokchilari pedagoglar, metodistlar, o‘quvchilar, ota-onalar va boshqalar STEM ta‘limi yo‘nalishida o‘tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar haqida ma‘lumotlarni bilishi hamda ularni amaliyotda qo‘llash uchun malakalarga ega bolishlari zarur boladi.

STEAM ta‘limiy yondashuvi o‘quvchilarga dunyoni tizimli ravishda o‘rganishga, atrofda ro‘y berayotgan jarayonlarni mantiqiy mushohada qilishga, ulardagi o‘zaro aloqani anglab etishga, o‘zi uchun yangi, noodatiy va qiziqarli narsalarni ochishga imkon beradi. Qandaydir yangilikni kutish orqali o‘quvchida qiziquvchanlikni rivojlantiradi. O‘zi uchun qiziqarli masalarni aniqlab olishni, uning echimini topishning algoritmini ishlab chiqishni, natijalarini tanqidiy baholashni, fikrlashni muhandislik stilini shakllantirishga olib keladi. Jamoaviy faoliyat olib borish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bularning barchasi o‘quvchi rivojlanishining yuqori bosqichga ko‘tarilishini va kelajakda to‘g‘ri kasb tanlashga zamin yaratadi.

STEAMning o‘quv samaradorligiga ta‘sirining asosiy g‘oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya‘ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham qo‘llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o‘zlari “uqib oladilar”. STEAM ta‘limi nafaqat o‘qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta‘lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Shuning uchun, ular o‘z ulg‘ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu erda faqat bitta mavzu bo‘yicha bilimga tayanish etarli emas.

STEAM asosida tashkil etilgan darslarda esa tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani bir butun tizim sifatida integratsiyalash orqali o’quvchini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yondashuvdir. U o’quvchilarga nafaqat nazariy bilim, balki real hayotiy muammolarni tahlil qilish, ularga amaliy yechim topish va bu yechimlarni modellashtirish imkonini beradi. Bu yondashuvda o’quvchi olim sifatida tadqiqot olib boradi, muhandis sifatida quradi, rassom sifatida ifodalaydi, matematik sifatida tahlil qiladi va bola sifatida qiziqish bilan o’rganadi. STEAM yondashuvi motivatsiyani oshiradi, o’quvchini faollikka undaydi, bilimni amaliyot bilan bog’laydi. Loyihaviy ishlarda ishtirok etish orqali o’quvchi o’zining ijtimoiy, muloqot va hamkorlik ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shu orqali o’quvchilar o’z g’oyalari asosida real mahsulotlar yaratishga ega shaxs sifatida shakllanadi. Ta’limda bunday yondashuvni joriy etish o’quvchining kompetensiyalarini shakllantiribgina qolmay, balki kelajak kasbiga bo’lgan tayyorgarligini ham ta’minlaydi. Shu sababdan, STEAM yondashuvi bugungi kunda ta’limni modernizatsiya qilishda muhim va zamonaviy yondashuv sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Tabiiy fanlarda STEAMning ahamiyati (Science)–Tabiiy fanlar inson va tabiat o’rtasidagi bog’liqlikni tushunishga yordam beradi. Biologiya tirik organizmlar hayoti, kimyoviy moddalar xossalari va ularning o’zgarishi, fizika energiya va harakat qonuniyatlari, geografiya esa Yer va uning resurslarini chuqur o’rganadi. Shu orqali o’quvchilar hayotning kelib chiqishi, inson organizmining ishlash mexanizmlari, tabiatdagi energiya aylanishi, atmosfera va iqlim o’zgarishlari kabi murakkab jarayonlarni tushunib boradilar. Masalan, Orol dengizining qurishi yoki global isish kabi muammolarni ilmiy asosda tahlil qilish tabiiy fanlarning ahamiyatini yanada oshiradi. Bu bilimlar o’quvchilarni tadqiqot olib borishga, tajriba o’tkazishga va ilmiy kuzatuvlar orqali yangi kashfiyotlar qilishga undaydi.

Xulosa.

STEAM va SMART ta’lim texnologiyalari tabiiy fanlarni o’qitishda eng zo’r natijalar beradigan usullardan hisoblanadi. Ular o’quvchilarning amaliy va ijodiy qobiliyatlarini oshirishga, zamonaviy texnologiyalarni qo’llash ko’nikmalarini oshirishga qaratilgan. Bu ta’lim usullari o’quvchilarning barcha yo’nalishlarda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, STEAM yondashuvi – bu zamonaviy ta’limning muhim yondoshuvlaridan biridir, chunki u o’quvchini oddiy bilim oluvchidan faol ijodkor va izlanuvchi shaxsga aylantiradi. Bunday yondashuvda fanlararo integratsiya orqali o’quv jarayoni real hayotga yanada yaqinlashadi, bilim esa amaliy faoliyat bilan uyg’unlashadi. O’quvchi nafaqat nazariy tushunchalarni egallaydi, balki ularni sinab ko’radi, yangi g’oyalarni yaratadi, o’z natijalarini boshqalar bilan baham ko’radi. Natijada, ta’lim jarayoni faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki hayotiy ko’nikmalarni rivojlantiradi, kasbiy tayyorgarlikka zamin yaratadi va mustaqil fikrlashni shakllantiradi. STEAMning eng katta afzalligi shundaki, u o’quvchini kelajak kasblariga tayyorlaydi, unda mas’uliyat, ijodkorlik, hamkorlik va innovatsion tafakkurni shakllantiradi. Shuning uchun ham, STEAM nafaqat bugungi ta’limning eng dolzarb yondashuvi, balki kelajak ta’limining samarali va ishonchli yechimi sifatida qaraladi.

Adabiyotlar

1. Z.B. Sangirova va boshqalar., Umumta’lim maktablari uchun STEAM ta’limini joriy etish. – Toshkent: 2022.

2. Rashidova S.Z. O‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda STEAM yondashuvi ahamiyati // “Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar: muammo va yechimlar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman konferensiyasi materiallar to‘plami, 2025-yil 30-may. – T.: Science and Innovation. (181-184-sahifa)
3. Rashidova S.Z. “Tabiiy fanlarni STEAM yondoshuvi asosida o‘qitishining o‘ziga xos jihatlari” // Xalq ta’limi. №2/1-son, 2024. (74-79-sahifa)
4. Ta’limga STEAM yondashuv tatbiqi. – T.: “Qamar media”, 2021
5. Qudratova, S., & To‘rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.
6. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
7. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
8. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
9. Qudratova, S., & Azizova, D. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 305-311.
10. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). SYSTEM FOR THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS. *Академические исследования в современной науке*, 3(48), 160-164.
11. Qudratova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
12. Qizi, S. Q. B., & Akramjanovich, K. A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 494-497.
13. Gulbahor, R. Z. (2025). TABIIY FANLARNI ZAMONAVIY TA’LIMDAGI O ‘RNI. *YANGI O ‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(3), 539-542.
14. Qudratov, T. B. (2021). Ta’limda xalqaro tajribalar. *Вестник магистратуры*, (1-3 (112)), 66-67.
15. Muslimov N.A. Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati. -T.: 2012.104
16. Abduqudusov O.A. Kasb-hunar pedagogikasi. Darslik - T.: 2013 - 240 b.
17. Gulobod Qudratulloh qizi, R.Ishmuhamedov, M.Normuhammedova. Anbanaviy va noanbanaviy ta’lim. Samarqand: “Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi” nashriyoti, 2019